

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

ҚАНДИЯИ ХУРД – САМАРҚАНД АЛЛОМАЛАРИ ТАРИХИ

Б.Б. Мамашикуров

*ЎзРФА шарқшунослик институти мустақил тадқиқотчиси
Самарқанд Ҳадис илми мактаби катта ўқитувчиси*

Калит сўзлар: Китоб ал-қанд фи тарихи Самарқанд, Самарқандий, Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ан-Насафий, фақиҳ алломалар, Абулфайз Муҳаммад ибн Абдужамол ибн Абдумалик Ҳайдар.

Аннотация: IX-XII асрларда Самарқандда илм-фаннинг турли соҳалари қатори ҳадис, калом ва ислом ҳуқуқининг асоси бўлмиш фикҳ илмлари ҳам ривожланди. Фикҳ илмининг ривожланиш жараёнида бу заминдан кўплаб фақиҳ алломалар етишиб чиқдилар ва бу ерда фикҳ илми мактабларини яратдилар. “Самарқандий” нисбаси олган фақиҳ алломалар ҳаётига доир манбалардан бири Нажмиддин Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ан-Насафий ас-Самарқандийнинг (460/1068 – 537/1142) “Китоб ал-қанд фи тарихи Самарқанд” асаридир. Имом Насафийнинг шогирди Абулфайз Муҳаммад ибн Абдужамол ибн Абдумалик Ҳайдар ас-Самарқандий устозининг “Китоб ал-қанд фи тарихи Самарқанд” асарини қисқартириб уни “Қандияи хурд” деб атайди.

KANDYAYI KHURD - HISTORY OF SAMARKAND SCIENTISTS

B.B. Mamashikurov

*Researcher at the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Senior teacher of the Samarkand School of Hadith Studies*

Key words: Kitab al-kandi, history of Samarkand, Samarkandi, Hafs Umar ibn Muhammad al-Nasafi, legal scholars, Abulfayz Muhammad ibn Abdujamal ibn Abdumalik Haidar.

Abstract: In the 9th-12th centuries, in Samarkand, along with various fields of science, hadith studies, kalam and jurisprudence, which form the basis of Islamic law, were developed. During the development of jurisprudence, many jurists came out of this land and created schools of jurisprudence here. One of the sources on the life of jurists from Samarkand is the work of Najmuddin Abu Hafs Umar ibn Muhammad an-Nasafi al-Samarkandi (460/1068 - 537/1142) "Kitab al-qand fi tarihi Samarkand". The student of Imam Nasafi Abulfayz Muhammad ibn Abdujamal ibn Abdumalik Haidar as-Samarkandi shortened the work "Kitab al-qand fi tarihi Samarkand" and called it "Kandiyay khurd".

КАНДИЯИ ХУРД - ИСТОРИЯ САМАРКАНДСКИХ УЧЕНЫЕ

Б.Б. Мамашикуров

научный сотрудник Института востоковедения АН РУз

Старший преподаватель Самаркандской школы хадисоведения

Ключевые слова: Китаб ал-канди, история Самарканда, Самарканди, Хафс Умар ибн Мухаммад ан-Насафи, ученые-правоведы, Абульфайз Мухаммад ибн Абдуджамал ибн Абдумалик Хайдар.

Аннотация: В IX-XII веках в Самарканде наряду с различными областями науки получили развитие хадисоведение, калам и юриспруденция, составляющая основу исламского права. В период развития юриспруденции из этой земли вышло много правоведов и создали здесь школы правоведения. Одним из источников по жизни правоведов из Самарканда является труд Наджмуддина Абу Хафса Умара ибн Мухаммада ан-Насафи ас-Самарканди (460/1068 – 537/1142) «Китаб ал-канд фи тарихи Самарканд». Ученик имама Насафи Абульфайз Мухаммад ибн Абдуджамал ибн Абдумалик Хайдар ас-Самарканди сократил произведение «Китаб аль-канд фи тарихи Самарканд» и назвал его «Кандияй хурд».

Қадим-қадимдан Самарқанд илмий-маданий марказ бўлиб келган. Самарқандда тарих давомида минглаб олиму-уломолар, шоир ва адиблар туғилиб, шу азим шаҳарда вояга етганлар ҳамда унинг номини дунёга машхур қилган.

IX-XII асрларда Самарқандда илм-фаннинг турли соҳалари қатори ҳадис, калом ва ислом ҳуқуқининг асоси бўлмиш фикҳ илмлари ҳам ривожланди. Фикҳ илмининг ривожланиш жараёнида бу заминдан кўплаб фақиҳ алломалар етишиб чиқдилар ва бу ерда фикҳ илми мактабларини яратдилар. Самарқанднинг кўҳна тарихи ҳақида ва “Самарқандий” нисбаси олган алломалар ҳаётига доир манбалар анчагина. Лекин, бизга уларнинг баъзиларининг номларигина маълум бўлса, баъзилари бизгача тўла етиб келмаган. Шундай асарлардан бири, Абул Аббос Жаъфар ибн Мухаммад ал-Мустағфарий ал-Насафий ас-Самарқандийнингⁱ (ваф. 402/1011) “Таворихи Самарқанд” (Самарқанд тарихи) асаридир. Ушбу асар Самарқанднинг ибтидоий замонларидан то X асаргача бўлган тарихи, унинг асори атиқалари, шунингдек Насаф (Қарши) ва Кеш (Шахрисабз) вилоятларининг тарихини ўз ичига олганⁱⁱ. Бизгача фақат номигина етиб келган асарлардан яна бири Абу Саъд Абдурраҳман ибн Мухаммад ал-Идрисийнинг (ваф. 405/1015) “Таворихи Самарқанд” (Самарқанд тарихи) асаридирⁱⁱⁱ. Бу асар “Китаб ал-камол

ли маърифат ар-рижол” (Номдор кишиларни танитувчи муфассал китоб) номи билан ҳам танилган^{iv}. Нажмиддин Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ан-Насафий ас-Самарқандий (460/1068 – 537/1142) юқоридаги асарни давом эттириб, ўз давригача бўлган олимлар ҳаётини унга қўшимча қилиб, уни тўлдиради. Уни “Китоб ал-қанд фи тарихи Самарқанд” деб атайд^v. XII асрда яшаган моҳир таржимон ва тарихнавис олим Абулфайз Муҳаммад ибн Абдужамол ибн Абдумалик Ҳайдар ас-Самарқандий устози Нажмиддин Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ан-Насафийнинг (460/1068 – 537/1142) “Китоб ал-қанд фи тарихи Самарқанд” асарини қисқартириб уни “Қандия хурд” деб атайд^v. Энг сўнги ва қимматли асарлардан бири шубҳасиз Абу Тохирхожа Самарқандийнинг (ваф.1874) “Самария” китобидир. Бу асарда Самарқанд ва унинг атрофидаги мазорлар, дарё ва боғлар, масжид ва мадрасалар жойлашган уринлари ва зиёратгоҳлар ва уларнинг соҳиблари ҳамда Самарқанда яшаб ўтган буюк сиймолар ҳаёти ҳақида қисқача қимматли маълумотларни беради тарихий, географик асардир.

XII аср ярмигача Сарқандда яшаб ўтган алломалри ҳақида тулиқ маълумот берадига асар Нажмиддин Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ан-Насафийнинг (460/1068 – 537/1142) “Китоб ал-қанд фи тарихи Самарқанд” асаридир.

Алломанинг тўлиқ исмлари - Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ибн Аҳмад ибн Исмоил ибн Муҳаммад ибн Али ибн Луқмон Насафийдир ас-Самарқандийдир. У зот буюк олим, ҳанафий мазҳаби фақиҳи, муфассир, муҳаддис, муаррих, Аҳли суннанинг ақоид илми имомларидан бўлганлар. У киши Бурҳониддин Марғинонийнинг (ваф. 1197) устозидир. Ҳижрий 462/1068 йили Насаф шаҳрида туғилган ва шу ерда илк устозларидан исломий илмларни ўрганган. Кўп вақт Самарқандда яшаган ва ўша ерда ҳижрий 537/1143 йил, жумодул-увла ойининг 12 куни вафот этган ва Чокардиза қабристонига, имом Абу Мансур ал-Мотурудий (ваф. 944) раҳматуллоҳи алайҳининг ёнларига дафн этилганлар.

Фақиҳ аллома Абу Ҳафс Насафий турли илмларга доир юзга яқин асарлар тасниф қилган. Жумладан куйидаги асарлари маълум ва машҳурдир:

“Тайсир фит тафсир” (Тафсирдаги (маълумотларни) енгиллаштириш). Бу китоб уч мужалладдан иборат. Биринчи мужаллади Қоҳирада нашр қилинган. Ал-Азҳар университети кўлёмалар фондида унинг бир нусхаси сақланади.

“Китобун нажаҳ фи шарҳи китоби ахбарис сиҳох” (“Аниқ хабарлар китоби”ни шарҳлашдаги муваффақият китоби). Бу китоб “Саҳиҳ Бухорий”нинг шарҳидир. Бу асарда нотўғри ва хато ёзилган, исмлари ўзгартирилган ва баъзи исмлари тушуриб қолдирилган ҳадисларни тасҳиҳ этиб, ҳадислар тўпламини ёзган, асарида 550 нафар шайхнинг номлари келтирилган.

“Ақоидун Насафий” (Насафий ақидалари). Имом Насафий раҳматуллоҳи алайҳининг “Ал-Ақидутун Насафия” (“Насафий ақидаси”) асарлари ғоятда машҳур ва ақийда борасидаги асарларнинг мўътабарларидан саналади. “Ал-Ақидутун Насафия” рисола кичик ҳажмда бўлишига қарамай, ҳозирги кунгача Аҳли сунна вал жамоанинг ақидаси бўйича энг машҳур қўлланмалардан биридир.

“Назму жомеис сағир фи фикҳил ҳанафий” (Ҳанафий фикҳи ҳақидаги – “Жомеус сағир”нинг назмий баёни);

“Тилбату-т-талаба” (Талабалар излаган маълумотлар). Бу китобда ҳанафий мазҳабининг фикҳий истилоҳлари баён этилган. Имом Насафий раҳимаҳуллоҳ бу асари билан араб тили ва истилоҳига улкан ҳисса қўшган алломалардан биридир. “Тилбату-т-талаба” асари биринчи фикҳий луғат китоби деб эътиборга олинади. Муаллиф раҳимаҳуллоҳ бу китобда фикҳда ҳанафийлар ишлатадиган калима ва лафзларнинг маъноларини тўплаганлар^{vi}.

“Манзуматул хилофиёт” (Фарқли қарашлар ҳақида манзума). Шеър услубида ёзилган бу манзума ўнта бобга ажратилган бўлиб, уларнинг саккизтасида Имом Аъзам ва у зотнинг машҳур мужтаҳид шогирдларининг фарқли қарашлари жамланган. Қолган иккитасида эса имом Шофиъий ва имом Моликларнинг қавлларини ўртасидаги ихтилофларни ҳам

килган. ЎзР ФА Беруний номидаги шарқшунослик институтида бу асарнинг икки нусхаси № 3991, 2585/1 рақамлари остида сақланмоқда^{vii}.

“Қанд фи уламаи Самарқанд” (Самарқанд уламолари ҳақида “қанд”), яъни қанддек тотли маълумотлар; Шунингдек, «Китоб ал-қанд фи зикр уламои Самарқанд» асарларида мингдан ортиқ Мовароуннаҳр уламолари ҳақида қимматли маълумотларни келтирганлар.

“Мавақийт фил явақит” (Белгилаб қўйилган вақтларда яқутлар);

“Таъдаду шуюхи Умар” (Умарнинг устозлари ададларини санаш). Бу асарда муаллиф беш юздан ортиқ устозларининг исми шарифларини жамлаган. Имом Насафий раҳимахуллоҳнинг устозлари жуда кўп бўлиб, уларнинг исмлари “Таъдоду шуйухи Умар” (“Умар устозларининг адади”) асарларида келтирилган^{viii}.

XII асрда яшаган моҳир таржимон ва тарихнавис олим Имом Абу-л-Фазл Муҳаммад ибн Абдулжалил ибн Абдулмалик ибн Али ибн Ҳайдар «Китоб ал-қанд фи тарих Самарқанд» («Самарқанд тарихи ҳақида қанд китоб») номли асарининг форс-тожик тилидаги қисқартмасини ёзган ва унга «Қандияйи хўрд» («Кичик қандия») деб ном берган.

Олим Самарқандда туғилиб, Нажмуддин Абу Ҳафс Умар ибн Муҳаммад ибн Аҳмад ан-Насафий ас-Самарқандийнинг шогирди бўлган. «Қандияйи хўрд» икки қисмдан иборат бўлиб, биринчи қисмда Самарқанд тарихи ва ундаги мазорлар тасвирланган. Бу қисмда муаллиф фойдаланган манбалар («Тарихи Самарқанд», «Баён ал-маориф», «Тажрибаном», «Таворихи Самарқанд», «Қиссаи нишопуриён») эслатилади. Кейин «Зикри пирони Ҳиндистон» («Ҳиндистон пирларини эшлаш») деган боб бошланиб, фойдаланилган манбалар кўрсатилади. Қисқартманинг мазмунига қараб, исломгача бўлган ярим афсона маълумотлар, араб истилоси ва унга қарши кураш, Самарқанднинг қурилиши, суғориш тизими ва суғориладиган ерлардан олинадиган солиқларни билиб олиш мумкин. Асарда Самарқанд ва унинг атрофида яшаган азиз-авлиёларнинг таржимаи ҳоли, Самарқанд мазорлари ва уларни зиёрат қилиш йўлларининг баёнига ҳам анча ўрин берилган. «Қандияйи хўрд»нинг қиммати яна шундаки, унда Самарқанд ва унинг атрофидаги ерларнинг қарийб 1000 йил илгариги суғориш тизими ҳақида маълумотлар, Самарқанд мазорлари тавсиф этилаётган қисмида эса Самарқанд атрофидаги қишлоқларнинг бошқа асарларда учрамайдиган номлари келтирилган.

ЎзР ФА Беруний номидаги шарқшунослик институтида, Тожикистон ФА ва Санкт-Петербург кутубхоналарида бу асарнинг қўлёзмалари сақланмоқда. Асар 1327/1909 йили Самарқандда, 1334/1953 йили Техронда тошбосма усулида нашр этилган^{ix}.

Хулоса қилиб айтганда ўтмишда ўтган аждодларимиз ҳаёти ва улар қолдирган меросни ўрганиш бугунги давр талабидир. Уларнинг ҳаётини акс этган, улар ҳақида маълумот берадиган манбаларни тадқиқ этиш ва ўрганиш вауни келажак авлодга етказиш вазифамиздир. Тарихнавис олим Имом Абу-л-Фазл Муҳаммад ибн Абдулжалил ибн Абдулмалик ибн Али ибн Ҳайдарнинг «Қандия хурд» асари Самарқанд ва унинг атрофида яшаган аждодларимизнинг таржимаи ҳоли, Самарқанд мазорлари ва унинг атрофидаги ерларнинг суғориш тизими ҳақида маълумотлар берадиган қимматли асардир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. И.Абдуллаев ва Ҳ.Ҳикматуллаев. Самарқандлик олимлар. Тошкент, Фан нашриёти, 1969 йил.
2. Абу Тохирхужа. Самария. Тошкент: Камалак, 1991.
3. Котиб Чалабий. Кашф аз-зунун ан-асоми ал-кутуб вал-фунун. Байрут.
4. СВР, VIII, Ташкент, 1967. СВР, I, № 693-697; СВР, V, № 3965-3970;
5. Нажмуддин Умар Насафий. “Тилбату-т-талаба”. Шайх Холид Абдурроҳман тадқиқи). “Дору-н-нафоис” нашриёти, Байрут – 1999.

6. Абдулхай Лакнавий. “Фавоиду-л-бахия фи тарожими-л-ханафия”.
7. Абдулқари ас-Самъоний. Насабнома (Ал-Ансоб). Ҳилол нашр. Тошкент 2017.
8. Ҳофиз Зайнулдин Қосим ибн Қутлубғо. “Тожу-т-тарожим фий табақоти-л-Ханафия”.
9. Ш.Зиёдов, Қ. Маҳмудов. Ўрта асрларда яшаган машхур Самарқандлик алломалари. Тошкент, 2019.

ⁱ Бу олимнинг тўла исми Абу-л-Аббос Жаъфар ибн Абу Али Муҳаммад ибн Абу Бакр Мустаффирий Насафий Самарқандийдир. У кўзга кўринган тарихчи, адиб, муҳаддис ва фикҳ олими бўлган. Деххудонинг «Луғатнома» асарида ёзилишича, Абу-л-Аббос бир неча вақт Марв ва Сарахсда истиқомат қилган. Шу ерда бошланғич маълумотни олгандан кейин Бухорога бориб яшаган ва у ернинг бир неча олимларидан таълим олган. Олим Насаф (Қарши) шаҳрида яшаб, шу ерда 432/1040 йили вафот этган. Самарқандий нисбаси унинг Самарқандда яшагани ёки у ерда туғилганидан далолат беради. Абу-л-Аббос тарих, адабиёт ва бошқа фанлар соҳасида «Китоб тарихи Самарқанд», «Китоб тарихи Насаф ва Кеш [Шаҳрисабз]», «Китоб аш-шеър ва-ш-шуаро» («Шеър ва шоирлар ҳақида китоби»), «Китоб ал-вафо», «Китоб далоил ан-нубувва» («Пайғамбарлик далиллари китоби»), «Китоб ад-даъво» («Тарғиботлар китоби»), «Китоб хутаб ан-набий» («Пайғамбар хутбалари китоби»), «Китоб тибби ан-набий» («Пайғамбар хоҳишлари китоби») каби асарларни ёзган. Булардан «Китоб тибби ан-набий» Техронда нашр этилган, қўпчилиги ҳали топилгани йўқ. («Самарқандлик олимлар» И.Абдуллаев ва Ҳ.Ҳикматуллаев. Тошкент, Фан нашриёти, 1969 йил. 30-31-бетлар).

ⁱⁱ Абу Тохирхужа. Самария. Тошкент: Камалак, 1991. 7-б. Котиб Чалабий. Кашф аз-зунун ан-асоми ал-кутуб вал-фунун. Байрут. 1-ж: 296-б, 2-ж, 1306-б.

ⁱⁱⁱ Котиб Чалабий. Кашф аз-зунун ан-асоми ал-кутуб вал-фунун. Байрут. 1-ж: 296-б.

^{iv} СВР, VIII, Ташкент, 1967, 64-б.

^v Асарнинг яна бир номи “Китоб ал-қанд фи маърифати уламааи Самарқанд” (Самарқанд уламоларини танишда қанддек китоб). Замоновий нашрларда эса “Китоб ал-қанд фи зикри уламааи Самарқанд” (Самарқанд уламолари зикрида қанддек китоб) номи билан нашр қилинган.

^{vi} Нажмуддин Умар Насафий. “Тилбату-т-талаба”, (Шайх Холид Абдурроҳман Ак тадқиқи). “Дору-н-нафоис” нашриёти, Байрут – 1999]. 59-б.

^{vii} Ш.Зиёдов, Қ. Маҳмудов. Ўрта асрларда яшаган машхур Самарқандлик алломалари. Тошкент, 2019. 111 – б.

^{viii} Ш.Зиёдов, Қ. Маҳмудов. Ўрта асрларда яшаган машхур Самарқандлик алломалари. Тошкент, 2019. 104-111 – б.

^{ix} Ш.Зиёдов, Қ. Маҳмудов. Ўрта асрларда яшаган машхур Самарқандлик алломалари. Тошкент, 2019. 132, 133 – б. СВР, VIII, Ташкент, 1967. СВР, I, № 693-697; СВР, V, № 3965-3970;